

БОШЛАНГИЧ СИНФ МАТЕМАТИКА ДАРСЛАРИДА МАСАЛАЛАРНИНГ ЎРНИ

¹Даданов З.С., ²Умарова Н.

^{1,2}Ангрен университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994132>

Аннотация. Мақолада математик таълим жараёнида масалалардан қандай фойдаланиш мумкинлиги ҳақида сўз боради. Шунингдек, ўқувчиларнинг дунёқараш ва танқидий фикрлашини яхшилаш ҳамда уларга математиканинг амалиётда қўлланилишини ўргатишда масалалар муҳим аҳамият касб этиши кўрсатиб берилган. Ўқувчиларга босқичма-босқич математик масалаларни ечишни ўргатиш йўллари ва содда масалалардан мураккабларига ўтиш келтирилган.

Калим сўзлар: математик масалалар, математикани ҳаётий масалалар билан ўргатиш, танқидий фикрлаш, ўқувчининг математик тушуниши, математик масалаларни ечиш.

Математик таълим жараёнида масалалардан фойдаланиш қадим замонлардан бери қўлланиб келинаётир. Шунинг учун ҳам математика дарсларида математик масаланинг роли ва унинг ўрни ҳақида гап борганда куйидаги уч босқични кўзда тутиш мақсадга мувофиқдир. Математика фанининг назарий қисмларини ўрганиш математик масалаларни ечиш мақсадида амалга оширилади. Математика фанини ўргатиш математик масалаларни ечиш билан биргаликда олиб борилади. Математикани ўрганиш масала ёки мисоллар ечиш орқали амалга оширилади. “Масала” иборасини қўллашдан аввал унинг бошқа хил топшириқлардан фарқини болаларга тушунтириб бериш керак.

Ўқувчиларни масала тушунчаси билан таништириш мақсадида масалалар дарслигидаги расмлар асосида ҳикоя тузилади. Болаларни масалалар тушунчаси билан таништириш жараёнида намоёниш этишга мўлжалланган кўрғазмали ҳамда яқка тартибдаги дидактик материаллардан фойдаланган ҳолда амалий мисоллар келтирилади. Ҳозирги даврда масала ёки мисоллар ечиш орқали математик таълим жараёнини олиб боришнинг методик усул ва воситалари ишлаб чиқилган.

Математик тушунчани масала ёки мисоллар ёрдамида киритиш ва унинг туб моҳиятини ўқувчиларга тушунтириш мураккаб бўлган педагогик жараёндир. Шунинг учун ҳам ҳар бир мактаб ўқитувчиси дарс жараёнида ишлатиладиган масалаларни танлаш ёки уни тузишда жуда ҳам эҳтиёт бўлмоғи лозимдир. Тузилган масалаларни дарс жараёнида қўлланиш ана шу ўқувчиларнинг ўзлаштириш қобилиятларини ҳисобга олган ҳолда бўлиши керак. Ҳар бир дарс жараёнида ишлатиладиган масала ёки мисол дарснинг мақсадига мос келиши керак. Агар дарсда ўқитувчи ўқувчиларга бирор янги математик тушунчани ўргатмоқчи бўлса, тузиладиган масала ёки мисол ана шу тушунча моҳиятини очиб берувчи характерда бўлиши керак. Назарий масалалар машқларини ечиш давомида амалий аҳамият кашф этади, бу билан машқлар назария билан амалиётни ўзаро боғловчи ҳалқа вазифасини бажаради. Машқлардан фойдаланиш ўқувчиларда дунёқарашини шакллантиришга хизмат қилиб, уларга тушунчалар реал ҳаётдан, амалий фаолиятдан олинганлигига ишончини мустаҳкамлайди. Машқларни ечиш жараёнида ўқувчилар тасаввурини кенгайтирувчи фактлар билан танишадилар. Бу билан уларнинг фарқлаш доираси кенгайди, ҳамда машғулот билан ҳаёт ўртасида узвий алоқа ўрнатилади. Машқларни ечиш ўқувчиларнинг ақлий ривожланишига катта таъсир кўрсатиб, уларда

таҳлил этиш, таққослаш, умумлаштириш ва абстракт фарқлашга кўникмаларни шакллантиради. Машқларнинг тарбиявий аҳамияти ҳам бекиёсдир.

Ўқитувчи математика дарсида ечиладиган масалалар орқали ўқувчиларни меҳнатга муҳаббат руҳида тарбиялаши мумкин. Бунинг учун ўқитувчи ҳалол ва сифатли меҳнатни улғайдиган масалаларни танлаши лозим. Масаланинг амалий аҳамияти эса шундаки, бунда ўқувчиларнинг масалани ечиш имкониятларига қараб уларнинг олган назарий билимларининг даражаси аниқланади. Масалаларни ечишда оддийликдан мураккаб масалаларга қараб ўргатилади. Машғулотларнинг ҳар бир босқичида ўқитувчи масаланинг мазмуни, ўқувчиларнинг тайёргарлик даражаси, машғулотнинг дидактик ва тарбиявий ҳамда ўзга қатор омилларини назарда тутиб, ечишнинг турли хил методик услубларидан фойдаланилади. Расмлар ёрдамида масалалар тузилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Ўқитувчи болаларга масала шартини чуқур аниқлаб, нима маълум, нима номаълумлигини аниқлашга ҳамда қайси амал орқали уни ечиш (номаълумни топиш) мумкинлигини тушунтиради. Сўнгра болаларнинг диққатини масала шартига қаратади.

Масалани ечиш орқали ўқувчиларда ушбу малакалар таркиб топмоғи лозим.

Масалани тинглашни ўрганиш ва уни мустақил ўқий олиш.

Масалани дастлабки анализ қилиш (маълумни номаълумдан ажрата олиш малакаси).

Масалани қисқа ёзиш малакаси.

Содда масалаларни ечишда амал танлашни асослаб бериш ва мураккаб масала таҳлилини амалга ошириш, сўнгра ечиш режасини тузиш малакаси.

Ечимни бажариш.

Масала ечимини текшира олиш малакаси.

Масалалар устида ишлашда маълум системани белгилаш ва уни жорий қилиш малакаси.

Охирида шуни таъкидлаб ўтамизки, математик масала устида ишлаш жараёнида шунга интилиш керакки, ҳар бир масала болалар учун ҳақиқий билим манбаи бўлиб қолсин. Бунинг учун ўқувчининг диққатини масала шартидан тафаккурини ва билиш қобилиятларини ривожлантирадиган даражада кўпроқ маълумотларни олишга йўналтириш керак.

REFERENCES

1. М.Жумаев. “Математика ўқитиш методикаси”. 2018 й.
2. М.Жумаев. “Бошланғич математика назарияси ва методикаси”. 2012 й.
3. Л.П.Стойлова, А.М.Пишкало. “Бошланғич математика курси асослари”. 1991 й.
4. А.Ш.Левенберг. “Бошланғич синфларда математика ўқитиш методикаси”. 1985 й.
5. Г.Э.Джанмисова, Б.Н.Ходжимуратова. “Математик тасаввурларни шакллантириш назарияси ва методикаси”. 2020 й.
6. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya, 288.*
7. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура, (3 (27)), 44-46.*
8. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования, (27 (39)), 80-83.*

9. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
10. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
11. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
12. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
13. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
14. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.
15. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
16. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
17. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
18. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.
19. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报(自然科学版)*, 48(12).
20. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
21. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
22. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
23. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
24. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
25. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
26. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.